

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ГАНИЕВА Лола Мухсиновна*кандидат искусствоведения, доцент
Национальный институт эстрадного
искусства имени Б. Закирова при Гкуз
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021189>***ЖАНР ЦИКЛИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА В ТВОРЧЕСТВЕ
ПОЛЬ МОРИСА И ФРАНСИС ПУЛЕНКА****АННОТАЦИЯ**

Повышение исполнительской активности, высокий уровень культуры французов послужил стимулом для создания новых композиций, богатых на современные выразительные средства. Вместе с тем, следует отметить, что вопросы исполнительского искусства французской фортепианной музыки конца XX века мало изучены. В данной научной статье анализируется жанр циклического концерта в творчестве французских композиторов XX века. Следовательно, П. Мориса и Ф. Пуленка. Впервые проводится тщательный анализ и изучаются вопросы исполнительской интерпретации.

Ключевые слова: концерт, творчество, цикл, композитор, искусство, музыка, миниатюра, произведения, пианисты, французская.

**IJODDAGI KONTSERT JANRI
POL MORIS VA FRANSIS PULENK****ANNOTATSIYA**

Frantsuzlarning ijrochilik faolligi va yuksak madaniyati zamonaviy ifoda vositalariga boy yangi kompozitsiyalarni yaratishga turtki bo'ldi. Shu bilan birga, shuni takidlash kerakki, XX asr oxirlarida frantsuz fortepiano musiqasining ijrochilik san'ati masalalari kam o'rganilgan. Ushbu ilmiy maqolada XX asr frantsuz bastakorlari ijodidagi kontsert janri tahlil qilinadi. Binobarin, P. Moris va F. Pulenk ijodida. Ilk bor ijro talqini masalalari o'rganiladi

Kalit so'zlar: kontsert, ijod, tukum, bastakor, san'at, musiqa, miniatyura, asarlar, pianinochilar, frantsuz.

**THE GENRE OF THE CYCLIC CONCERT IN CREATIVITY
PAUL MAURICE AND FRANCIS POULENC****ANNOTATION**

The performance activity and high culture of the French motivated the creation of new compositions rich in modern means of expression. At the same time, it should be noted that the performance art of French piano music been little studied. This scientific article analyzes the genre of the cyclic concerto in the XX th century. Consequently, P. Maurice and F. Poulenc. For the first time, an in-depth analysis and performance interpretation issues are explored.

Keywords: concert, creativity, cycle, composer, art, music, miniature, works, pianists, French.

Новые композиции, изучающие в научной статье, богатые на современные выразительные средства, обладают специфическими особенностями французской музыкальной культуры. Поэтому в данной научной статье уделяется внимание анализу фортепианного циклического концерта композиторов Франции.

Интересной творческой находкой среди циклических произведений в репертуаре пианистов является *«Кукольный концерт» Поль Мориса*. Разнохарактерные девять легких пьес цикла построены по принципу контраста, отличаются друг от друга программностью, тональностью, простотой формы. Концерт означает соревнование. Данное сочинение может подготовить юного исполнителя к более сложной программе, развёрнутым циклическим концертам. Остановимся подробнее на нём. Первая пьеса *«Барабан и трубы»* написаны в форме периода (до мажор). Это компактная пьеса основана на фортепиано имитации звучания ударных и духовых инструментов. Фанфарные призывы, акценты, скачки на кварту имитируют маршевую поступь барабанной дроби. Все выразительные средства, в частности, хроматизмы, увеличенные секунды - яркий показ звучания такого музыкального инструмента как труба [3, С.55].

«Американская кукла» – вторая пьеса цикла, жанрово перекликается с *«Детским альбомом» П. Чайковского*. В частности, *«Болезнь куклы»* и другие миниатюры из *«Детского альбома» П. Чайковского* имеют программную, интонационную параллель с циклическими миниатюрами французского композитора Поль Мориса. Остановимся подробнее. *«Американская кукла»* написана в форме периода, воссоздает образ горделивой куклы. Здесь сказался процесс воздействия и взаимопроникновения американской музыки на французскую музыкальную литературу. Процесс американизации, широко охвативший большинство стран Западной Европы в XX веке, оказал влияние на культуру многих стран Западной Европы. Эта пьеса является ярким примером проникновения джаза, латиноамериканских мелодий во французскую миниатюру. В данной пьесе синтез джаза с французской песенностью дает благодатный материал для знакомства обучающихся с секретами эстрадной музыки.

«Маджонг» – третья пьеса цикла написана в простой трехчастной форме. Она исполняется сугубо на черных клавишах. Это своего рода сценка, напоминающая эстрадно-джазовую зарисовку рэг-тайма. *«Вальс голубого перса»* написана в фа мажоре. Лирическая, песенная мелодия широкого склада. Структура пьесы куплетная. Прозрачность фактуры и ясность гармонического языка подчеркивает неоимпрессионистический стиль цикла. Данной пьесе противопоставляется следующая миниатюра концерта – *«Индусский танец»*. Она написана в форме двух периодов. Здесь наблюдается тенденция увлечения композитора к инонациональным культурам.

Интерес к элементам индийского фольклора основная тенденция композиторов Франции. Главенствующим компонентом создания образа является ритм и лад. Триоли и синкопы подчеркивают экзотическую танцевальность. Вероятно, лучшую возможность для выражения индивидуального поэтического дара американскому индейцу предоставляло короткое логическое заклинание [2, С.242].

Ритмы, гармония и мелодия направлены на показ образного мира, танцев, культуры индийского народа. *«Пудель с деревянной ногой»* - юмористическая, а порой саркастическая пьеса цикла. Она примечательна тем, что характерная для французской музыки стилистика решена в неоклассическом ключе. Двухдольный размер, использование уменьшенных секунд сообщают миниатюре комический образ. *«Песнь островов»* - седьмая пьеса цикла, написана в форме периода (соль мажор). Данная пьеса свидетельствует о поисках новых выразительных возможностей инструмента фортепиано. Мерное покачивание и вращательное движение в басовой партии придает пьесе выразительность. На принадлежность к колыбельным песням указывает особый тип мелодики.

«Жалобная песня маленького негра» написана в до мажоре, в форме двух периодов. Это тенденция увлечения композитора негритянскими ритмами, американскими блюзами. Процесс афро-американизации французской музыки наблюдается еще в творчестве Клода Дебюсси. Можно проследить параллель с миниатюрой «Маленький негр» К.Дебюсси и сочинением П.Мориса. Оба французских композитора обратились к одной и той же тематике, ярко воплотили образ маленьких негритят в их ярких танцах, песнях. Обе пьесы написаны в стиле эстрадно-джазовой музыки. Особенностью миниатюры П.Мориса является обращение композитора к блюзовым мелодиям. «Артисты прощаются» - девятая пьеса цикла, написана в форме двух периодов. Это завершающая пьеса цикла. Полифоническое мышление является преобладающим и создает определенные исполнительские трудности для пианистов. Вместе с тем, миниатюра представляет психологическую зарисовку завершающего звена концерта.

В данном цикле композитор проявил интерес и увлечение к инациональным культурам: индейскому, американскому. Интерпретируя «Кукольный концерт» Поль Мориса следует создать драматургию прощания вышперечисленных сказочных комических образов разных культур и народов. Пианистам необходимо передать живописную картину каждого из персонажей, выстроить правильно форму и провести формообразующую арку от первой пьесы к девятой. Умение переключаться от одной пьесы к другой, создать контраст является главенствующим звеном в исполнительской работе музыканта.

Следующий циклический концерт более сложный, и в аппликатурном отношении оснащён крупной техникой. Довольно развёрнутый концерт, представляется в творчестве Франсиса Пуленка.

Концерт авбад «Утренняя серенада» Франсис Пуленка звучит часто в репертуаре французских музыкантов. Эпизоды в концертах представляют опевание основного, квинтового тона тоники. Для того, чтобы придать своему концерту яркость, образность, Ф.Пуленк сумел показать не только динамические контрасты, но и ладовые, гармонические, фактурные сопоставления. Причем акценты, поставленные в первом эпизоде, особо подчеркивают аккордовую фактуру, и придают своеобразный колорит «Утренней серенаде». Концерт состоит из восьми номеров. Особенно выделяется виртуозная третья часть произведения, в которой сплетаются танцевальные темы в классическом французском духе с фривольной мелодией очень похожей на «Петрушку» Стравинского [1, С.67].

По свидетельству известного музыковеда Ф.Сохора, Ф.Пуленк, услышав впервые в тринадцать лет «Жар-птицу» и «Петрушку» был покорен ими, и до конца своих дней был поклонником музыкального творчества Стравинского [1, С.67].

Следует отметить, особое внимание на то, что гармонический язык концерта утренней серенада - простой и непринуждённый, чему в немалой степени способствует остроумная и сочная инструментовка. Постоянная смена таких штрихов, как стаккато и легато, чередование акцентов придают произведению особую остроту и жизнерадостность в первом номере. Кроме этого, Ф.Пуленк здесь использует также дорийский лад/ повышение 6 ступени/, и гипофригийский лад/ понижена вторая и пятая ступени/.

В концерте два речитатива. Строгая простота, экономия средств, широкое мелодическое дыхание. Естественность музыкальной декламации, очень точно передающей живую интонацию речи - результат сознательного следования заветам М.Мусоргского. Мелодические ходы с пониженными ступенями. Альтерированные ходы создают особый оттенок декламации «человеческого голоса».

Партитура концерта включает духовые, струнные, ударные инструменты. Но будучи лишенной скрипок, она представляет собой своего рода двойной концерт, в котором главные роли поровну распределены между двумя солистами – пианистом и танцовщицей. Как было упомянуто выше, в концерте «Утренняя серенада» восемь номеров.

Они исполняются без перерыва, составляя одночастное циклическое сочинение. Музыкально-сценические эпизоды концерта-балета располагаются по принципу контраста: «медленно-быстро» и объединяются рядом своеобразных моментов. Одной из связующих черт произведения является близость крайних частей - Токкаты и заключения. Последнее можно сравнить с сильно измененной репризой, сохранявшей первоначальную тональность и темы, а также темы Токкаты, подвергшиеся известной трансформации. Следует обратить внимание также на тематическое единство «Утренней серенады». Ряд тем неоднократно повторяется в разных частях концерта.

Начальная тема Токкаты – фанфарного характера – появляется в первом речитативе, а также во втором речитативе, в самом конце рондо, и, наконец, в заключении. Темы концерта «Утренняя серенада» родственны друг другу метрически и интонационно - основой большинства из них служит трезвучие. К примерам такого рода мелодий могут быть отнесены Рондо, Престо, Анданте и другие. Крайним эпизодам хореографического концерта «Утренняя серенада» – Токката и Заключению – отведена значительная роль в драматургической линии произведения. Они являются своего рода прологом и эпилогом всего сценического действия. Формы отдельных частей произведения весьма скромные - это либо причастные (Рондо, Анданте); либо импровизационные (Речитативы), воспринимающиеся скорее как вступления к следующим частям (Аллегро, Токката, Заключение). Одна из частей – миниатюрная сонатина (Престо).

Ф.Пуленк назвал свой хореографический концерт Авбад, что в переводе означает «прощальная песнь» [1, С.67]. Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в данном циклическом произведении ярко использованы танцевальные и лирико-напевные виды французского музыкального искусства. Значительна заслуга Ф.Пуленка в развитии принципов музыкального интонирования К.Дебюсси «Дельфийский танцовщицы», «Девушка с волосами цвета льна». Следовательно, в мелодическом отношении вышеперечисленные прелюдии можно сравнить с четвертым и шестым номерами хореографического концерта.

Как и прелюдии К.Дебюсси, так и концерт «Утренняя серенада» создаёт мягкие образы, порой даже нереальных пейзажей, имитирует пластику танцевальных движений, навеивает поэтические видения, жанровые картинки. Его фортепианные пьесы часто соприкасаются с вокальными циклами на слова П.Элюара, Г.Аполинера. Для песен Ф.Пуленка характерны также хроматизмы, сопоставление мажоро-минорных гармоний. Оставаясь в рамках тональной системы, сохраняя французский стиль, Ф.Пуленк использовал усложненные гармонические средства (многотерцовые структуры).

В свою очередь из числа русских композиторов музыка Д.Шостаковича близка к музыкальному искусству Ф.Пуленка. Театральность, сатирическая обрисовка персонажей в его произведениях сочетаются с одухотворённой лирикой. Правдивость и сочность музыкальных портретов. Психологическая углублённость, прослеживаемая в произведениях Д.Шостаковича говорит о его близости к искусству Ф.Пуленка. В частности, Д.Шостакович использовал обилие разнообразных акцентов, острую ритмику, нарочитую простоту письма, что имело широкое распространение фортепианных концертах Ф.Пуленка.

Творческий дар композитора получил богатое развитие в пределах тональной системы, несмотря на встречающиеся атонализм, додекафонию, сериализм. Ф.Пуленк сумел сохранить независимую позицию художника-композитора, стремящегося к непосредственно музыкальной беседе с людьми. И потому можно считать, что музыка Ф.Пуленка тональна [1, С.90].

Мелодии композитора чаще всего диатонического строения, гармонии свежие, порой расцвеченные острыми диссонансами, но всегда органически связанные с движением мысли, с мелодией.

Несмотря на то, что композитор не использовал в своих произведениях фольклорные мотивы. Тем не менее, его творчество великолепно выражает французский дух. Его стилевые особенности находят яркое отражение в произведениях композиторов XX века.

Изучение жизни и деятельности французских композиторов современности позволяет обнаружить в их творчестве нечто характерное для живописца. К этому побуждает и большой интерес композиторов к французской живописи. К примеру, сочинение Ф.Пуленка можно сравнить с французской живописью XX века. Наша попытка сравнить произведение музыки и живописи, по сути, не нова. Из истории известно немало случаев соприкосновения разных видов искусства, обращение представителей разных видов культуры к одной теме. Безусловно то, что тема в каждом произведении получает своеобразное отражение с помощью специфических средств, технических приёмов и т.д. каждого вида искусства. Но нельзя не согласиться и с тем, что мысли и чувства разных художников могут быть близкими или в чем-то совпадать, коль ими выбрана одна тема.

Нам бы хотелось провести своеобразную арку между концертом «Утренняя серенада» и картинами французского художника К.Лоррена. К.Лоррен и Ф.Пуленк жили в разное время. Но их объединяет: обращение к древним сюжетам, любовь к природе и ее отражение в художественном творчестве. Поэтому, наверно, пейзаж, порой удивительный и загадочный, получил своё образное отражение и в картине художника, и в сочинении композитора. И «Утро» К.Лоррена и «Утренняя серенада» Ф.Пуленка наполнены теплом, воздухом, утренним озаряющим светом. Важно и то, что и в картине, и в концерте с гениальной простотой запечатлена красота природы.

Поднимающееся светило, и в картине «Утро», пробуждает жизнь на Земле. В душе же человека пробуждается смутная мечта о далёких, неизведанных краях. Те же чувства раскрываются у Франсис Пуленка. В частности, они получили отражение в прощальной песне Дианы. Как художник – пейзажист пытается передать прелесть и красоту летнего утра. Ф.Пуленк с помощью средств музыкального искусства передаёт различные гармонические краски, лады (многогерцовые структуры) и т.п. позволяют композитору подчеркнуть мягкость. Следовательно, простор и красоту образов пейзажа «Утро».

Думается, что параллели между различными видами искусства позволят лучше понять содержание художественного произведения каждого из них. В частности, для наглядного представления о музыкальном образе.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. И.Медведева Франсис Пуленк М.2000.
2. Г.Филенко Французская музыка первой половины XX века. Л. 1983.
3. Г.Филенко Я и мои друзья. Л. 1977.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz